

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ НАСЛЕДСТВЕННО – ДЕФОРМИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ

Науч. рук. проф. Абдукаримов А, доц. Халдыбаева И.Т., Султанбеков К.

Ташкентский государственный университет имени И. Каримова

doi.org/10.5281/zenodo.11409196

Рассмотрим установившиеся колебания наследственно – деформируемой системы с одной степенью свободы

$$\ddot{y} + 2h\dot{y} + p^2(1 - R^*)y = F(t) \quad (1)$$

где $R^* y = \int_{-\infty}^t R(t - \tau)y(\tau)d\tau$

Обозначим $F_0 = P_0/m$ и периодическую силу представим в виде $F = F_0 e^{i\omega t}$.

Решение ИДУ (1) ищем в виде

$$y = Ae^{i\omega t} \quad (2)$$

Используя интегрального тождества

$$\int_{-\infty}^t R(t - \tau)e^{i\omega\tau} d\tau = e^{i\omega t} \int_0^{\infty} R(z)e^{-i\omega z} dz = e^{i\omega t} [R_c(\omega) - iR_s(\omega)] \quad (3)$$

где $R_c(\omega) = \int_0^{\infty} R(z)\cos\omega z dz$, $R_s(\omega) = \int_0^{\infty} R(z)\sin\omega z dz$

Из уравнения (1) имеем

$$A = \frac{F_0}{z(i\omega)} = \frac{F_0}{[p^2(1 + R_c) - \omega^2 + i(2h\omega - R_s)]} \quad (4)$$

где $z(i\omega) = \sqrt{[p^2(1 + R_c) - \omega^2]^2 + [2h\omega - R_s]^2}$, а фазовый угол

$$\alpha = \arctg \frac{2h\omega - R_s}{p^2(1 + R_c) - \omega^2}$$

$$\ddot{u}(t) + \omega^2(1 - R^*)u(t) = f(t)$$

Величина $H(i\omega) = \frac{1}{z(i\omega)}$ называется механической проводимостью системы.

В нашем примере:

$$H(i\omega) = \frac{1}{\sqrt{[p^2(1 + R_c) - \omega^2]^2 + [2h\omega - R_s]^2}}$$

Механическая проводимость в установившемся режиме дает отношение амплитуды перемещение механической системы. К амплитуде синусоидально – изменяющиеся силы обуславливающей эти перемещения. Механическая проводимость является функцией частоты приложенной силы. Реакция

механической демпфированной системы не совпадает по фазе с приложенной силой. Для того чтобы установить правильное соотношение между реакцией и вынуждающей силой, механическая проводимость должна учитывать отношение амплитуд запаздывание реакции по фазе относительно возбуждающей силы.

Используя (4) решение уравнения (1) можно записать в виде:

$$y = H(i\omega)F_0 e^{i\omega t} \quad (5)$$

Таким образом реакция линейной системы на возмущающую силу, изменяющуюся по гармоническому закону, получается умножением возмущающей силы на величину механической проводимости.

Список использованной литературы

1. Свешников А.А. Прикладные методы теории случайных функций. Л. Судпромгиз, 1961.
2. В.В. Болотин. Статистические методы в строительной механике. М.Наука 1964.